

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

MAZMUNÍ

Umarova K.U. РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
Qállibekov T.Sh. ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ХАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР	13
Ismailov O.K. ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ	18
Allambergenov E.K. PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTIŃ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍNDAĞÍ HUQÍQÍY BELGILERI	24
Ganiev E.J. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИ	33
Abdreymov Yu.T., Dáwletnazarova N.B. MIYNET NIZAMSHÍLÍGINDA JUMÍS WAQÍTI	52
Berdimuratova G.M., Jumaniyazova I.K. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ»	59
Arzibekova X.R. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR	70
Matjanov I. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХСИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ОАВ ИШТИРОКИНИГ АСОСИЙ МАЗМУНИ	76
Adembaev A.K. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ХАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОЙДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИГ СУБЪЕКТИ	79
Babanov Sh.A. ҚЎШНИЧИЛИК ХУҚУҚИНИГ ҚОНУНЧИЛИК АСОСЛАРИНИГ ТАВСИФИ	83
Djadigerov T.M. O‘ZINI O‘ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	86
Kidirbaeva A.M. O‘ZBEKISTON ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XOTIN-QIZLARNING XIZMAT INTIZOMINI TA‘MINLASH MASALALARI	91
Allekov B.E. ПРЕДМЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.	97

ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ХАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР

Қаллибеков Тоғайтөре
ҚМУ “Пуқаралық хәм бизнес хуқықы” кафедрасы
доценти

Юридикалық илимде «хуқық субъекти» термининиң мәнисине тоқтайтуғын болсақ, хуқық субъекти нызамшылыққа көре хуқықый миннетлемелерге ийе болыу хәм оларды тиккелей яки ўәкил арқалы орынлау хуқықына ийе болған физикалық хәм юридикалық шахслар, мәмлекетлик орган яки өзін өзи басқарыу дүзилмелери есапланады. Хәзирги юридикалық әдебиятларда «хуқық субъекти» түсиниги көпшилик жағдайда “субъект” яки “хуқықый қатнасықлар субъекти” түсинигиниң синоними сыпатында қолланылып келинбекте [1].

Усы көз қарастан қарағанда пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлардың субъекти усы қатнасықларда қатнасатуғын физикалық хәм юридикалық шахслардан ибарат болады. Пуқаралық процессуаллық хуқық теориясында пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлардың субъектлерин үш топарға бөлип көрсетеди. Булар суд, судья; исте қатнасыушы шахслар; әдил судлауды әмелге асырыуға көмеклесийуши шахслар есапланады. Хуқықтаныушы алым Э.Эгамбердиев өз мийнетлеринде пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлерин үш түрге бөлип үйренеди. 1) Пуқаралық исин көрийу ўәкиллигине ийе болған субъектлер: биринши инстанция суды, апелляция, кассация хәм ревизия инстанциясы суды; 2) Көрилип атырған пуқаралық исиниң нәтийжесинен тиккелей мәңдар болған субъектлер: тәреплер: даўагер хәм жуўапкер, үшінши шахслар; 3) Суд хәм исте қатнасыушы шахсларға жәрдем берийуши субъектлер: гўәалар, экспертлер, қәнигелер, дилмашлар, жазба хәм затлай дәлиллерди сақлаушылар, қалыслар хәм орынлау ислерин жүргизийуде мал-мүлкти сақлаушылар деп, көрсетеди [2]. Алым С.А.Якубов өз мийнетлеринде Пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасық

субъектлерин еки топарға: исте қатнасыўшы шахслар хәм әдил судлаўды әмелге асырыўға көмеклесиўши шахсларға ажыратып көрсеткен [3].

Жоқарыда айтып өтилген пикирлерди талқылап көргенимизде, олардың өз сыпатламаларына ийе екенлигин көремиз. Бириншиден судлар, истиң нәтийжесинен тиккелей мәпдар болған шахслар хәм исте қатнасыўшы шахсларға жәрдем бериўши шахслар субъектлер сыпатында исти көриўде қатнасады. Сонлықтан да бунда, айырықша мәмлекетлик статусқа ийе болған судлар да пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлардың субъектлери сыпатында көрилген. Екиншиден, исте қатнасыўшы шахслар да хәм әдил судлаўды әмелге асырыўға көмеклесиўши шахслар да процессуаллық хуқықый қатнасықлардың субъектлери сыпатында исти көриўде қатнасады.

Бунда суд мәмлекет атынан ис алып барады хәм де пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықтың мәжбүрий субъекти есапланады. Мәмлекет ҳәкимиятының әҳимийетли уйымы сыпатында суд әдил судлаўды әмелге асырады, суд процесине басшылық етеди, суд ислерин жүргизиўде ең әҳимийети жоқары жағдайды ийелейди. Себеби, тек судья тәрәпинен даўа арзасы қабыл етилгенде ғана пуқаралық ис қозғатылады, ис бойынша белгили бир процессуаллық ҳәрекетлер әмелге асырылады, ис мазмуны бойынша шешиледи хәм т.б. Бундай ўәкилликке ийе болмастан судлар әдил судлаўды хәм пуқаралық ислери бойынша суд ислерин жүргизиў бойынша алдында турған ўазыйпаларды орынлай алмас еди.

Пуқаралық процессуаллық кодексиниң 39-статьясына [4] муўапық, пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң кейинги тийкарғы топарын исте қатнасыўшы шахслар қурайды. Тәрәплер, үшінши шахслар хәм олардың ўәкиллери, арза бериўшилер хәм судта көрилип атырған айырықша тәртипте жүргизилетуғын ислер бойынша басқа мәпдар шахслар; прокурор, исте басқа шахслардың хуқықлары хәм нызам менен қорғалатуғын мәплерин қорғаўда қатнасатуғын мәмлекетлик басқарыў органлары, шөлкемлер хәм айырым пуқаралар исте қатнасыўшы шахслар болып есапланады.

Пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң кейинги үшінши топарын әдил судлаўды әмелге асырыўда көмеклесиўши шахслар курайды. Гуўалар, экспертлер, қәнигелер, дилмашлар, затлай, жазба хәм санлы дәлиллерди сақлаўшылар, орынлаў исин жүргизиўде қатнасауыгын қалыслар хәм сақлаўшылар әдил судлаўды әмелге асырыўда көмеклесиўши шахслар есапланады (ППК ниң 54-ст.).

Пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң курамы өзгериўшең болып, турақлы есапланбайды. Хуқықый әдебиятларда дурыс атап өтилгениндей, пуқаралық процессуаллық қатнасықлар субъектлери шеңбери олардың процессте қатнасыў мақсетлери хәм ўазыйпалары менен анықланады [5]. Буннан тысқары, субъектлер шеңбериниң өзгерип барыўы процесс басқышлары хәм иске ол яки бул шахсларды тартыўға себеп болатуғын процессуаллық хәрекетлердиң әмелге асырылыўы хәм де даўлы хуқықый қатнасық характери хәм де оның субъектив курамына да көбирек байланыслы болады [6].

Усы пикирлерге қосылған ҳалда пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң курамы өзгерип барыўына жаңадан қабыл етилип атырған нызам хўжетлериниң де тәсири жоқары болатуғынлығын атап өтиўимиз керек.

Мәмлекетимизде жаңадан қабыл етилип атырған нызам хўжетлериниң тәсиринде пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң курамы өзгерип бармақта. Олардан айырымларын атап өтсек олар төмендегилерден ибарат. Өзбекстан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги жанындағы Көп квартиралы турақ жай фондынан пайдаланыў тараўын қадағалаў инспекциясы хәм оның аймақлық бөлимлери, Саўда-санаат палатасы хәм оның аймақлық басқармалары, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңес, Майыплығы болған шахслардың жәмийетлик бирлеспелери, Экономика хәм қаржы министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қорының аймақлық бөлимлери,

Бәнтлик хәм мийнет қатнасықлары министрлиги хәм оның орынлардағы уйымлары, Экология хәм қоршаған орталықты қорғау бойынша мәмлекетлик комитети хәм оның орынлардағы уйымлары х.т.б. Яғный буннан көриўимиз мүмкин жаңадан қабыл етилип атырған нызам хўжетлериниң тәсиринде пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң қурамыда өзгерип хәм сан жағынанда көбейип бармақта.

Буны “Мәмлекетлик бажы ҳаққында”ғы Нызамның 8-статьясында [7] белгиленген пуқаралық ислери бойынша судқа мүрәжат еткенде бажы пулын төлеўден азат етилген физикалық хәм юридикалық шахслардың дизиминен де көриўимиз мүмкин. Усы статьяда пуқаралық ислери бойынша судқа мүрәжат еткенде пуқаралық хуқықый қатнасықлардан 47 субъекттиң бажы пулын төлеўден азат еилетуғынлығы көрсетилген.

Жуўмақластырып айтқанда, пуқаралық процессуаллық хуқықый қатнасықлар субъектлериниң қурамын тек мәмлекет хәм мәмлекетте қабыл етилген нызам хўжетлери белгилейди. Оны өзбетинше белгилеў, өзгертиў яки бийкарлаў мүмкин емес. Ол жеке шахслардың қәлеўине хәм еркине байланыслы емес хәм ол объектив хуқық жәрдемінде жүзеге келеди.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. –Т.: Адолат, 2010.
2. Эгамбердиев Э. Фуқаролик процессуал хукуқий муносабатлар. – Тошкент, Адолат. 2000, - 64 б.
3. Якубов С.А. Стороны в гражданском процессе. - Т.: Konsauditinformnashr. 2006. -6 с.
4. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. Тошкент. «Yuridik adabiyotlar publish » 2024.
5. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал хукуқи. Дарслик. -Тошкент: Адолат. 2001. - 49 б.

6. Мамасиддиқов М.М. Меҳнатга оид етказилган моддий ва маънавий зарарни судда ундиришнинг назарий ва амалий муаммолари. Монография. - Тошкент: АҚҲМИ, 2008. - 102 б.

7. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат божи тўғрисида»ги [Қонуни](#). 2020 йил 6 январь, ЎРҚ-600-сон. <https://www.lex.uz/acts/4680944>.